

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

Zahiriddin Muhammad
Babur, India, Jawaharlal
Nehru, Indian Peninsula

BOBUR'S REFORMS IN INDIA

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

¹ Andijan State University, Faculty of History, 2nd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4903153>

ABSTRACT

This article discusses the reforms carried out by the great of India, Zahiriddin Muhammad Babur, in India, and his policy in the field of religion.

BOBURNING HINDISTONDAGI ISLOHOTLARI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

¹ Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-May 2021

Ma'qullandi: 25-May 2021

Chop etildi: 30-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Zahiriddin Muhammad
Bobur, Hindiston,
Javaharlar' Neru, Hind
yarim oroli,

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Hindistonning buyuk podshosi Zahiriddin Muhammad Boburning Hindistonda amalga oshirgan islohotlari, diniy soha borasida yuritgan siyosati haqida so'z yuritiladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi-yu, dastlabki amalgam oshirgan ishlari islomiy ilm-ma'rifat rivojiga jiddiy e'tibor berishdan iborat bo'ldi. Bobur va boburiylar bir tomondan keng miqyosdagi qurilish ishlariga e'tibor bergan bo'lsalar, ikkinchi tomondan olim, shoir, musavvir va xattotlarni to'plab o'z homiylikiga oldi va ularning ijodiy faoliyat ko'rsatishlari uchun qulay muhit va moddiy sharoitlar yaratib berdilar. Bu ishlar sirasida kutubxonachilik ishlari ham muhim o'rin egallar edi.

Zahiriddin Muhammad Bobur

Davrlar o'tishi bilan Hindistonda tabaqa tizimi jamiyatda nafaqat ustuvor qonun sifatida joriy etildi, balki u shuningdek, Hind yarimoroli shimolida rahnamolik va fuqarolik tushunchasiga yo'g'rilgan munosabatlarning birinchi marotaba davlatchilik ruhida shakllanishiga olib keldi. Bunday mushtarak diniy-ijtimoiy tizim zamirida asta-sekin o'z sharoitiga moslashgan shakya, yabob, kaliya, malla va vrijis kabi kichik qabilaviy davlatlar vujudga keldi. Shuning uchun o'sha vaqtdagi taxt sohiblarini mamlakat emas, qabila podshohi deb ataganlar.

Bobur qisqa bir vaqt ichida Hindistonda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'-rog'lar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hindistonni obodonlashtirish, unda hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy yodgorliklar, bog'lar, kutubxonalar,

karvonsaroylar qurdirish, ayniqsa, uning o'g'illari va avlodlari davrida keng miqyosda yoyildi. Hindiston san'at va me'morchiligiga Markaziy Osiyo uslubining kirib kelishi sezila boshladi. Bobur va uning hukmdor avlodlari huzurida o'sha davrning ilg'or va zehni o'tkir olimlari, shoirlari, musiqashunoslari va davlat arboblari mujassam etgan mukammal bir ma'naviy, ruhiy muhit vujudga keldi. Boburiylar davlatidagi madaniy muhitning Hindiston uchun ahamiyati haqida Javaharlal Neru shunday yozgan edi: Bobur Hindistonga kelganidan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi, madaniyatning boshqa sohalari esa birbirlariga tutashib ketdi».

Bobur Hindistonda ham, huddi Afg'onistonda bo'lganidek, ko'plab ijtimoiy, xayrli ishlarni amalgam oshirdi, mamlakat taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Tarqoqlik va parokandalikka, o'zaro ichki nizo, qirg'inlarga barham berib, viloyatlarni birlashtirdi, markazlashgan davlatni mustahkamlash va yurtni obodonlashtirishga,

ilm-u hunar va dehqonchilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratdi.

Tabiatan ozodlik va erkinlik tarafdori Bobur millat va elatlarning diniy qarashlari teng huquqliligini ta'minlashga urindi. U yerli aholining tili va tarixini hurmat qildi, urf-odatlariga erkinlik berdi, ular

orasidan chiqqan olimlar, adib, shoir va amaldorlarni izzatda tutdi. Ayniqsa, Bobur Mirzoning dehqonlarga erkinlik berish, iqtisodni sogʻlomlashtirish borasidagi turli harakatlari ham gʻoyat tahsinga loyiqdir. U

dehqonlarni ortiqcha soliqlardan ozod qildi. Himmatpeshaligi, xalqparvarligi Amir Temur sohibqirondan qolgan meros boʻlib, Bobur Mirzo oʻzining muruvvatpeshaligi, oliyhimmatligi bilan hammani lol qoldirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfiddin Jalilov: «Bobur haqida oʻylar»-T.: «Sharq»-2006y, 82-bet
2. Zahiriddin Muhitdinov: «Bobur Mirzo»-Andijon.:»Andijon nashriyot-matbaa»n-2005y, 7-bet
3. N.G`.Nizomiddinov: «Buyuk boburiylar tarixi»-T.: «Fan va texnologiya»-2012-y, 11-bet